

Aplicación de herramientas six sigma en una Pyme procesadora de salsas artesanales.

Ing. Irene Valencia Lagunes ¹, Dr. Marcos Salazar Medina ², M.C. Gabriela Cabrera Zepeda ³, Dr. Guillermo Cortés Robles ⁴, M.C. Maricela Gallardo Córdova ⁵.

Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico S/N 94330 Orizaba, Ver, México.

*valencialag@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo muestra los resultados de la implementación de herramientas six sigma como estrategia para la mejora de una línea de producción en una empresa procesadora de salsas artesanales. La metodología empleada consta de cuatro etapas: a) Ejecución de un Diagrama de Pareto para permitir la identificación de las principales causas de las quejas de clientes, b) Ejecución de un Diagrama de causa y efecto a fin de localizar la causa raíz del problema y el establecimiento de un plan de trabajo para llevar a cabo las mejoras pertinentes, c) Ejecución de un Diseño de experimentos para detectar factores y/o variables a controlar en el proceso y asegurar la calidad del producto y d) Análisis de los resultados obtenidos.

Los resultados de la implementación permiten visualizar cómo a través del uso de dichas herramientas se logra la identificación de la causa raíz del problema y se establecen planes de mejora enfocados en la administración del proceso de producción que a su vez contribuirán a mejorar la calidad del producto y a disminuir las quejas de clientes.

Palabras clave: six sigma, estrategia, mejora continua, línea de producción.

Abstract

The present work shows the results of implementing six sigma tools as a strategy for improving a production line in a company that processes artisanal sauces. The methodology used consists of four stages: a) Execution of a Pareto Diagram to allow the identification of the main causes of customer complaints, b) Execution of a Cause and Effect Diagram in order to locate the root cause of the problem and the establishment of a work plan to carry out the pertinent improvements, c) Execution of a Design of experiments to detect factors and/or variables to control in the process and ensure the quality of the product and d) Analysis of the results obtained.

The results of the implementation allow visualizing how using said tools the identification of the root cause of the problem is achieved and improvement plans focused on the administration of the production process are established, which in turn will contribute to improving the quality of the product. and reduce customer complaints.

Key words: six sigma, strategy, continuous improvement, production line.

Introducción

En México existen 4.7 millones de unidades económicas de las cuales el 99.8% son Pymes y generan el 52% de los ingresos. [1]

Las Pymes tienen una importancia relevante en la economía nacional, no sólo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por su flexibilidad para adaptarse

a los cambios y a su gran potencial para la generación de empleos. Hoy en día representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico del país. [2]

A pesar de que son una fuente importante de la economía del país, desafortunadamente la mayoría cuenta con recursos limitados para desarrollar mejoras en sus procesos y desconocen de metodologías de mejora continua, centrándose únicamente en producir y aumentar sus ventas, descuidando así sus procesos y la calidad de sus productos y servicios.

Tal es el caso de una Pyme ubicada en la ciudad de Córdoba, Veracruz, dedicada a la fabricación y comercialización de salsas artesanales, la cual ha logrado posicionar sus productos con gran éxito en todo el Estado de Veracruz, siendo reconocidos como la variedad de salsas de gran sabor y calidad más emblemáticos de la zona centro del territorio veracruzano.

Actualmente la empresa presenta problemas de quejas de clientes de uno de sus productos líder "salsa de chipotle", mismas que no se han analizado y gestionado adecuadamente, lo cual puede ocasionar problemas a futuro como la pérdida de clientes y la disminución de sus ventas.

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo a través de la implementación de herramientas six sigma es posible analizar las quejas e identificar la causa raíz para establecer planes de mejora enfocados en la administración del proceso de producción que a su vez contribuirán a mejorar la calidad del producto y a disminuir las quejas de clientes.

Six Sigma es una metodología de mejora continua enfocada en la gestión y organización empresarial que proporciona herramientas para mejorar los procesos de las empresas, entiéndase por proceso a la unidad básica de la mejora y éste puede ser tanto de productos como de servicios.

Esta metodología busca mejorar y optimizar los procesos (productivos o no) de manera que se logre tener una metodología estandarizada y común para todos los integrantes de la compañía.

Six Sigma hoy en día constituye un modelo de gestión de calidad también conocido como DMAIC (definir, medir, analizar y mejorar) y es el sistema de gestión empresarial de más rápido crecimiento en la industria, se le atribuye el ahorro de miles de millones de dólares para las empresas que lo han implementado desde principios de la década de los noventa. [3]

Las herramientas de la metodología six sigma pueden ser implementadas de manera independiente y constituyen una excelente alternativa para la solución de problemas dentro de las organizaciones. Para fines del presente trabajo se describirán brevemente las herramientas empleadas para la mejora del proceso en cuestión.

Diagrama de Pareto.

Se reconoce que más de 80% de los problemas en una organización se dan por causas comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente sobre los procesos. Pero, además, en todo proceso son pocos los problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática global de un proceso o una empresa. Lo anterior es la premisa del diagrama de Pareto, el cual es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar los problemas vitales, así como sus principales causas. Se centra en la idea de que cuando se requiere mejorar un proceso, el enfoque sea sólo en los problemas de mayor impacto.

Su viabilidad y utilidad se respalda por el llamado principio de Pareto, conocido como "Ley 80-20" en el cual se reconoce que pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%), y el resto de los elementos propician muy poco del efecto total. [4]

Diagrama de causa y efecto.

El diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto es una herramienta que consiste en una representación gráfica que permite visualizar y analizar las causas de un determinado problema. La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. [4]

Diseño de experimentos

El diseño de experimentos DOE (por sus siglas en inglés) es una herramienta empleada como un método de trabajo para conocer un proceso determinado y estudiar las variables que tienen influencia en las características de calidad de interés de este, logrando optimizar su desempeño.

Un diseño de experimentos es muy útil para descubrir las variables clave que tienen influencia en las características de calidad de interés del proceso. Es un método para variar en forma sistemática los factores controlables del proceso y determinar los efectos que tienen esos factores en los

parámetros finales del producto. Permite reducir la variabilidad en la característica de calidad y en determinar los niveles más adecuados de los factores controlables que optimicen el desempeño del proceso.

Figura. 1 Proceso de producción, entradas y salidas. Reyes, 2008.

El principal método para diseñar experimentos es el diseño factorial, en el cual los factores son variados de tal forma de probar todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores. El diseño de experimentos es una herramienta fuera de línea es decir se utiliza durante el desarrollo o mejora de los productos o procesos, más que durante su fabricación. [5]

Metodología

La metodología empleada en el presente trabajo es una metodología de creación propia tomando como referencia el proceso DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar). [6]

Se desarrolla en cuatro etapas descritas a continuación:

Figura 2. Metodología. Elaboración propia.

Etapa 1: Ejecución de un Diagrama de Pareto

Llevar a cabo la identificación de los principales motivos de las quejas de clientes y sus causas mediante un análisis de estas.

Etapa 2: Ejecución de un Diagrama de causa y efecto

Localizar las principales causas que originan las quejas de los clientes y establecer un plan de trabajo para eliminarlas.

Etapa 3: Ejecución de un Diseño de experimentos

Realizar un diseño de experimentos con el objetivo de detectar factores y/o variables a controlar en el proceso para asegurar la calidad del producto.

Etapa 4: Análisis de los resultados obtenidos

Analizar los resultados obtenidos en las tres etapas anteriores para establecer el trabajo a futuro.

Resultados y discusión

Se aplica la metodología de acuerdo con las etapas previamente establecidas, dando como resultado lo siguiente:

Etapa 1: Ejecución de un Diagrama de Pareto

Se lleva a cabo un análisis de causa raíz empleando un Diagrama de Pareto con el objetivo de localizar los principales motivos de las quejas de clientes y sus principales causas.

Para dicho análisis se determinó analizar las quejas correspondientes al producto “salsa de chipotle” de los últimos tres años, las cuales se enlistan en la siguiente tabla:

QUEJAS	TOTAL
Calidad del producto(consistencia)	5
Servicio al cliente (Retraso en entregas)	4
Calidad del producto (defectos envase)	2
Producto roto y/o dañado	1

Tabla 1. Quejas 2019-2021. Elaboración propia.

En el periodo correspondiente a los años 2019-2021 se tuvieron un total de 12 quejas de clientes, de las cuales 7 fueron por la calidad del producto.

A continuación, se presenta el Diagrama de Pareto, en el cual se representan gráficamente las frecuencias y porcentajes de las quejas:

Figura 3. Diagrama de Pareto. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 3, el 80% de las quejas se dan por la calidad del producto y el servicio al cliente (retraso en las entregas).

Al analizar cada una de las quejas se detectó que las 7 quejas correspondientes a la calidad del producto 5 han sido específicamente por su consistencia, es decir los clientes detectaron al emplear el producto que su consistencia es más líquida que lo habitual, cabe mencionar que actualmente no existe un parámetro de calidad establecido para medir la consistencia del producto, por lo que las quejas únicamente son establecidas bajo el criterio del cliente.

Etapas 2: Análisis de causa raíz empleando un diagrama de causa y efecto.

Se determinó que las quejas se deben principalmente a la calidad del producto(consistencia) y se llevó a cabo un análisis de causa y efecto, con el objetivo de identificar las causas principales de la variación en la consistencia del producto terminado.

Dicho análisis, se llevó a cabo en sitio y el equipo de trabajo se integró involucrando al gerente de planta, supervisor y a los dos operadores de la línea de producción.

Desarrollo del diagrama de causa y efecto:

Paso 1: Definir el efecto:

Se realizó una reunión con el gerente de planta, supervisor y operadores, con el objetivo de lograr definir el efecto para analizar sus causas y se determinó que el efecto es la variabilidad en la consistencia del producto terminado.

Paso 2: Trazar el diagrama y colocar el efecto.

Una vez identificado el efecto se traza el diagrama colocando las ramas principales de las cuáles se desprenderán las causas y el efecto previamente planteado, tal como se observa en la figura 4.

Figura 4. Trazo del diagrama de causa y efecto. Elaboración propia.

Paso 3: Identificar las posibles causas.

Para llevar a cabo este paso se determinó emplear la herramienta lluvia de ideas con el objetivo de que el equipo de trabajo lograra identificar las posibles causas que originan el problema.

Dicha lluvia de ideas se clasificó de acuerdo con las 6 M mediciones, materiales, mano de obra, medio ambiente, métodos y máquinas.

Paso 4: Identificar las causas principales.

Se llevó a cabo la identificación de las causas principales analizando detalladamente cada una de las posibles causas identificadas en la lluvia de ideas, de acuerdo con la clasificación previamente asignada. Una vez identificadas y seleccionadas se colocaron en el diagrama, el cual se muestra a continuación:

Figura 5. Diagrama de causa y efecto. Elaboración propia.

Paso 5: Enlistar todas las causas identificadas

Identificadas las causas se detallan en forma de lista quedando de la siguiente manera:

Mediciones:

- No existen controles adecuados para medir la calidad del producto terminado.
- No se tienen controles en el proceso que permitan garantizar la calidad del producto.

Materiales:

- Cambio de marca en goma xantana.

Mano de obra:

- Ejecución de actividades de manera empírica.
- Desconocimiento de la documentación existente respecto al proceso.
- Falta de capacitación en el proceso.

Medio ambiente:

- Temperatura no controlada en el área de proceso.

Métodos:

- No se tienen definidas las especificaciones del producto terminado.
- No existen planes de capacitación para el personal operativo.
- Los cambios que se realizan en el proceso no se documentan.
- Los parámetros del producto terminado no están definidos.
- El procedimiento de operación no refleja el proceso en sitio.

Máquinas:

- No se realiza mantenimiento preventivo en los equipos.

Paso 6: Establecer criterios para evaluar cada posible causa.

Se determina plantear cinco criterios con los cuales se evalúa cada posible causa para posteriormente determinar si es una causa raíz. Se analizó detalladamente la forma en cómo debía ser planteado cada pregunta en forma secuencial para lograr una correcta evaluación de cada causa. Los criterios fueron planteados en forma de pregunta de la siguiente manera:

1. ¿La causa identificada es un factor que lleva al problema?

Esta pregunta busca responder si la causa que se identificó es un factor que lleva al problema y debe ser respondida de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo en base a lo observado en el proceso.

3. ¿La causa identificada ocasiona directamente el problema?

Esta pregunta busca identificar si la causa identificada ocasiona el problema planteado y debe ser respondida en base al criterio del equipo de trabajo.

4. ¿Si la causa identificada fuera eliminada se corregiría el problema?

En esta pregunta el equipo de trabajo debe analizar si la causa que identificaron fuera eliminada el problema sería corregido, es importante que en esta pregunta se analice detalladamente si es viable la respuesta.

5. ¿Es posible plantear una solución factible para dicha causa?

En este punto el equipo de trabajo analiza si existe una solución factible para eliminar la causa identificada.

6. ¿Sería posible medir si la solución fue efectiva?

En esta pregunta se plantea saber si es posible medir la solución planteada en la pregunta anterior. Una vez que se plantearon las preguntas se estableció una ponderación para los criterios a evaluar quedando de la siguiente manera:

1 cuando la respuesta sea SI y 0 cuando la respuesta sea NO.

Paso 7: Evaluación de las causas para determinar causa raíz.

Una vez establecidos los criterios a evaluar el equipo de trabajo llevó a cabo la evaluación de cada causa contestando cada una de las preguntas previamente planteadas y los resultados se muestran en la tabla 2.

CAUSAS	SOLUCIONES	CRITERIOS					TOTAL
		1	2	3	4	5	
Mediciones:							
No existen controles adecuados para medir la calidad del producto terminado.	Documentar un plan de calidad de medición.	1	0	0	1	1	3
No se tienen controles en el proceso que permitan garantizar la calidad del producto.	Establecer controles adecuados en las diferentes etapas del proceso	1	0	1	1	1	4
Materiales:							
Cambio de marca en goma xantana.	Pruebas con diferente marca.	0	0	0	1	0	1
Mano de obra:							
Ejecución de actividades de manera empírica	Capacitación al personal.	1	1	1	1	1	5
Desconocimiento de la documentación existente respecto al proceso	Capacitación al personal.	1	0	1	1	1	4
Falta de capacitación en el proceso	Capacitación al personal.	1	1	1	1	1	5
Medio ambiente:							
Temperatura no controlada en el área de proceso	Colocación de aire acondicionado.	0	0	0	1	1	2
Métodos:							
No se tienen definidas las especificaciones del producto terminado	Documentar especificaciones de producto terminado.	1	1	1	1	1	5
No existen planes de capacitación para el personal operativo	Desarrollar planes de capacitación.	1	1	1	1	1	5
Los cambios que se realizan en el proceso no se documentan	Documentar todos los cambios que se realizan en el proceso.	0	0	0	0	0	0
El procedimiento de operación no refleja el proceso en sitio	Actualizar procedimiento de operación.	0	0	0	1	0	1

Tabla 2. Evaluación de causa raíz. Fuente: Elaboración propia.

Paso 8: Resultados y conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de las causas, se puede concluir que la causa raíz se centra en la ejecución de actividades de manera empírica derivado de la falta de capacitación al personal y de la falta de controles en el proceso y especificaciones en el producto terminado.

Por tal motivo se llevó a cabo la propuesta de plan de trabajo con el objetivo de eliminar las causas que están ocasionando el problema. Para el desarrollo de dicho plan se consideran todos los resultados mayores a 3 en la evaluación de las causas.

A continuación, se presenta la propuesta de plan de trabajo:

Acción	Avance	Fecha de inicio	Fecha final
Establecer controles adecuados en el proceso.			
Documentar los controles adecuados en el proceso en las diferentes etapas.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar especificaciones.			
Documentar especificaciones de producto terminado.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar especificaciones de materias primas.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar especificaciones de producto intermedio.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar especificaciones de materiales.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar procedimientos e instructivos de trabajo aplicables para el proceso.			
Documentar procedimiento de operación.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar instructivos de operación para cada etapa del proceso.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar procedimiento de Buenas prácticas de manufactura.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Documentar procedimiento y plan de Limpieza y sanitización.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Desarrollar planes de capacitación para el personal.			
Desarrollar plan de capacitación para el personal de nuevo ingreso.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Desarrollar plan de capacitación anual para el personal.	0%	01/07/2022	01/11/2022
Capacitación al personal en todo lo relacionado al proceso (especificaciones, procedimientos, instructivos, etc.).	0%	01/07/2022	01/11/2022

Tabla 3. Plan de acción. Elaboración propia.

Etapa 3: Diseño de experimentos

Se detectó que la consistencia es una variable de calidad para la satisfacción del cliente actualmente y no se conocen los factores que están afectando dicha consistencia, se lleva a cabo un diseño de experimentos para encontrar los factores que afectan la calidad del producto.

Se establece como variable de calidad a la viscosidad. Una de las propiedades físicas más importantes de los fluidos es la viscosidad y su valor es muy utilizado como referencia en procesos industriales. Podemos definir a la viscosidad como la medida de la resistencia a fluir.

En el caso de la salsa de chipotle actualmente la norma que rige la elaboración de salsas no establece un valor para dicho parámetro, sin embargo, por las características del producto la viscosidad representa un parámetro crítico de calidad.

Para fines del presente trabajo el valor de referencia de viscosidad se determina en base a un estudio realizado en productos de la competencia.

La medición de la viscosidad en la salsa se llevó a cabo por medio de un instrumento de medición denominado "taza de viscosidad".

A continuación, se presentan las actividades que se llevaron a cabo en la fase del diseño de experimentos:

- Creación del diseño factorial.

Para la creación del diseño factorial se determinó llevar el proceso a nivel laboratorio en una escala 1: 100 quedando de la siguiente manera:

cantidad goma agregada (gramos)	tiempo de molienda: 5 minutos		tiempo molienda: 7 minutos	
	Cantidad de vinagre agregado(gramos)		Cantidad de vinagre agregado (gramos)	
	484	534	484	534
2.3				
2.5				
Variable de respuesta: Viscosidad	Factores: 3		Niveles: 2	

Tabla 4. Creación del diseño factorial. Elaboración propia.

- Validación del instrumento.

La validación del instrumento se llevó a cabo empleando un análisis R& R y los resultados se procesaron en el software estadístico

Los resultados indican que el instrumento de medición es un instrumento confiable con un Gage R & R de 27.25%.

- Ejecución de corridas del diseño de experimentos y análisis de resultados.

Se ejecutaron las corridas y una vez obtenidos los resultados se procesaron en el software estadístico. Se obtuvo el análisis de Varianza, el cual se muestra en la figura 6 y se llevó a cabo la interpretación de los datos.

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Modelo	7	2840.75	405.82	10.18	0.002
Lineal	3	1545.50	515.17	12.92	0.002
GOMA	1	156.25	156.25	3.92	0.083
TIEMPO MOLIENDA	1	1369.00	1369.00	34.33	0.000
VINAGRE	1	20.25	20.25	0.51	0.496
Interacciones de 2 términos	3	1246.25	415.42	10.42	0.004
GOMA*TIEMPO MOLIENDA	1	1.00	1.00	0.03	0.878
GOMA*VINAGRE	1	20.25	20.25	0.51	0.496
TIEMPO MOLIENDA*VINAGRE	1	1225.00	1225.00	30.72	0.001
Interacciones de 3 términos	1	49.00	49.00	1.23	0.300
GOMA*TIEMPO MOLIENDA*VINAGRE	1	49.00	49.00	1.23	0.300

Figura 6. Análisis de varianza. Fuente: Software estadístico.

A continuación, se muestra gráficamente los resultados en los cuales se observa que los factores que más afectan la viscosidad son la combinación entre la cantidad de goma y el tiempo de molienda.

Figura 7. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Fuente: Elaboración propia.

Al analizar los resultados obtenidos se encuentran los parámetros adecuados para que la línea de producción opere eficientemente y se logre la calidad requerida del producto terminado.

Etapa 4: Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos muestran que la causa raíz del problema se centra en la ejecución de actividades de manera empírica derivado de la falta de capacitación al personal y de la falta de controles en el proceso y especificaciones en el producto terminado.

Por tal motivo se llevó a cabo la propuesta de plan de trabajo con el objetivo de eliminar las causas que están ocasionando el problema. Se logró establecer planes de mejora que abarcan la parte administrativa y operativa del proceso: Documentación de especificaciones de materias primas, producto intermedio y producto terminado, procedimientos, instructivos de trabajo, planes de capacitación, etc., mismos que contribuirán a mejorar la gestión administrativa del proceso y la calidad del producto para disminuir las quejas de clientes.

Se logró la identificación de los principales factores que afectan la calidad del producto y se encontraron los parámetros bajo los cuales debe operar el proceso para asegurar dicha calidad, con esto se logrará el establecimiento de los controles adecuados en el proceso.

Trabajo a futuro

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de gráficos de control en el proceso con los nuevos parámetros establecidos, así mismo se está desarrollando la documentación adecuada para que la línea de producción opere eficientemente y se produzca un producto con la calidad requerida. A largo plazo se espera la disminución de quejas de clientes.

Conclusiones

Las herramientas six sigma son una excelente alternativa para mejorar procesos tanto administrativos como operativos en las empresas y pueden ser aplicadas en cualquier empresa sin importar su tamaño.

Este trabajo permite visualizar como a través de la implementación de dichas herramientas se pueden mejorar los procesos productivos en una Pyme impactando de manera positiva en su fortalecimiento como una estrategia que permita a largo plazo aumentar la satisfacción del cliente.

Agradecimientos

Agradecemos el apoyo y las facilidades otorgadas por el Instituto Tecnológico de Orizaba en especial al área de posgrado de la maestría en Ingeniería Administrativa y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Referencias

- [1] INEGI, «INEGI,» 27 Junio 2020. [En línea]. Available: <https://www.org.mx/programas/ce/2019>. [Último acceso: 12 Enero 2021].
- [2] C. Superior, «Comisión Estatal para la planeación de la Educación Superior,» 25 Septiembre 2015. [En línea]. Available: <http://www.noticiascoepresgto.mx/the-news>.
- [3] R. Ester, «IEBS,» 21 Febrero 2021. [En línea].
- [4] G. H y D. I. V. R., Control Estadístico de Calidad y Seis sigma, México,D.F: Mc Graw Hill, 2019.
- [5] R. P., Control Estadístico de Procesos, Mexico, 2018.
- [6] B. Minetto, «Qualiex,» [En línea]. Available: <https://blogdelacalidad.com/que-es-dmaic/>.
- [7] C. G. I. & H. S. Sithole, «Evaluation of the applicability of design for six sigma to metal additive manufacturing technology.,» *PROCEDIA CIRP*, nº 100, p. 798-803, 2021.
- [8] R. F. L. S. F. S. J. F. N. & T. Pena, «Lean manufacturing applied to a wiring production process,» *Procedia MANUFACTURING*, pp. 1387-1394, 2021.
- [9] Nono, W. A. *Estandarización de procesos en la línea de producción de balanceado de pollo en la empresa molinos Anita para incrementar la productividad*. Riobamba,Ecuador: Universidad Nacional de Chomborazo.2018
- [10] PROMEXICO.Obtenido de PROMEXICO: <http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html>.2014